

Generalización de los polinomios de Bernoulli de índice arbitrario complejo

Ana Isolina Prieto¹, Josefina Matera¹, Susana Salinas de Romero^{1,2} y Marleny Fuenmayor¹

¹Centro de Investigación de Matemática Aplicada (CIMA)
Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia

²Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Rafael Urdaneta.

e-mail: aisolinap@hotmail.com, pinamatera@yahoo.es ,
susanaderomero@hotmail.com y mfuen14@yahoo.com

Recibido: 19-03-12 Aceptado: 11-05-12

Resumen

Este trabajo introduce una generalización de los polinomios de Bernoulli $B_\alpha(a, b)$ de índice arbitrario complejo.

Palabras clave: Polinomios de Bernoulli, Números de Bernoulli.

Generalization of Bernoulli polynomials of arbitrary complex index

Abstract

This paper introduces a generalization of Bernoulli polynomials $B_\alpha(a, b)$ of arbitrary complex index.

Key words: Bernoulli polynomials, Bernoulli numbers.

Introducción

Es bien conocido que los números clásicos de Bernoulli B_n pueden ser definidos por [1-3] como

$$\Phi(x) = \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n, \quad |x| < 2\pi \quad (1)$$

O, más generalmente, los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$, definidos por su función generadora [1-3]

$$\Phi(z, x) = \frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} z^n, \quad |z| < 2\pi \quad (2)$$